

ФОРМИРОВАНИЕ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ПРОЕКТНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ

Зулайхо Саматовна Рузиева

Соискатель Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6908378>

Аннотация. *Продуктивное образование учеников в начальной школе возможно только при достаточно высоком уровне проектной компетентности педагога начальной школы. Поэтому высшее образование должно успешно выполнять такую важную задачу по подготовке педагогических кадров, как формирование проектной компетентности будущих педагогов начальной школы.*

Ключевые слова: *адаптация, творчество, активность, мобильность, инициатива, результат, деятельность, проект.*

FORMATION OF PROJECT RESEARCH SKILLS IN FUTURE TEACHERS

Abstract. *Productive education of pupils in primary school is possible only with a sufficiently high level of project competence of the primary school teacher. Therefore, higher education should successfully fulfill such an important task of training teaching staff as the formation of project competence of future elementary school teachers.*

Keywords: *adaptation, creativity, activity, mobility, initiative, result, activity, project.*

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время во всех сферах общественной жизни востребованы люди адаптированные, творческие, активные, мобильные, инициативные. Современный человек должен уметь наблюдать, анализировать, вносить предложения, отвечать за принятые решения. Очевидно, что актуальным в педагогическом процессе сегодня становится использование методов и методических приемов, которые сформируют у школьников навыки самостоятельного добывания новых знаний, сбора необходимой информации, умения выдвигать гипотезы, делать выводы и строить умозаключения. Задача образования - помочь ученикам освоить такие способы действия, которые окажутся необходимыми в их будущей жизни, помочь учащимся этот выбор сделать осознанно, то есть объективно оценить свои силы и возможности, интересы и склонности, реализовать свои способности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся – индивидуальную, парную, групповую, которую обучающиеся ведут в течение определенного отрезка времени. Этот подход органично сочетается с групповым (*cooperative learning*) подходом к обучению. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, средств обучения, а с другой – интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей.[1,248] Результаты выполненных проектов должны быть «осозаемыми», т.е., если это теоретическая проблема, то итогом реализации проекта является конкретное ее решение, если практическая – конкретный результат,

готовый к внедрению. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы или задачи, требующей для ее решения интегрированного знания, исследовательского поиска (например, исследование демографической проблемы в разных регионах мира; создание серии репортажей из разных концов земного шара по одной проблеме (проблема влияния кислотных дождей на окружающую среду)). Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов (например, передача в соответствующие службы доклада о демографическом состоянии региона, факторах, влияющих на это состояние, тенденциях, прослеживающихся в развитии изучаемой проблемы; совместный выпуск газеты, альманаха с репортажами с места событий; охрана леса в разных местностях, план мероприятий, пр.). Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность обучающихся. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов). Использование исследовательских методов: определение проблемы, вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов исследования, оформление конечных результатов, анализ полученных данных, подведение итогов, корректировка, выводы. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов). Личностная ориентация педагогического процесса невозможна без изменения образовательных методик. Образовательная методика должна способствовать раскрытию субъектного опыта обучающегося: формированию лично значимых для него способов работы, овладению умениями самообразования. Этим требованиям отвечают педагогические методы практической направленности Джона Дьюи. Организованный образовательный процесс все в большей степени превращается в процесс самообучения: обучающийся сам выбирает траекторию в детально разработанной и умело организованной среде. Работая в составе мини-команды по созданию проекта, обучающийся не только приобретает опыт социального взаимодействия в творческом коллективе единомышленников, но и использует полученные знания в своей деятельности, интериоризировав (присвоив) их, обозначив тем самым свое становление субъектом познания, развивая в совокупности все стороны личностного «Я» в конкретной деятельности.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Такая форма организации образования позволяет повысить его эффективность. Она обеспечивает систему действенных обратных связей, что способствует развитию личности, самореализации не только обучающихся, но и педагогов, принимающих участие в разработке проекта. Педагогическое проектирование основано на практике: решая множество как типовых, так и нестандартных задач, учитель экспериментирует, моделирует, рефлексировывает. Выполняя эти действия, он приходит к пониманию сути проблемы и, вместе с этим, определяет способы ее решения. Таким образом, в процессе педагогического проектирования формируются совместно проблемы и решения. Педагогическое проектирование – это «непрерывный поток действий, опытов и рефлексий». Проектная деятельность преобразует не только педагогическую ситуацию (объект деятельности), но и участвующих в преобразовании учителей и обучающихся (субъект деятельности). На этом основании можно заключить, что проектная деятельность выполняет по отношению к сознанию развивающую функцию. С одной стороны,

проектирование ориентировано на извлечение знания из прошлого опыта и рефлексию совершенных в его рамках действий, а с другой – на создание образов будущих состояний объектов и процессов, сконструированных на основе знания, добытого опытным путем. Позиция проектировщика – это позиция человека, управляющего обстоятельствами. Управление обстоятельствами – это, по сути, целенаправленное создание комплекса условий, необходимых и достаточных для достижения заданного уровня образования за определенный период времени обучения. Для того, чтобы планируемая деятельность обеспечивала получение заданного результата, необходимы управляющие параметры.

ОБСУЖДЕНИЕ

Успешность достижения поставленной цели зависит от качества управленческих решений, т.е. профессиональной компетентности педагога. На основе структурно-функционального анализа проектной задачи выделим основные функции данной педагогической категории:

1) субъектно-развивающая функция проявляется в формировании внутренней позиции будущего педагога как устойчивой системы научных, моральных, правовых, политических, эстетических, религиозных и других убеждений личности, обуславливающих личную и профессиональную ответственность, стремление к продуктивному сотрудничеству, взаимопомощи и педагогической поддержке;

2) регулятивная функция проявляется в реализации действий по организации работы в проекте, включая способность ставить и удерживать проектную цель и задачи, моделировать условия и разрабатывать план их достижения, контролировать и оценивать свои действия и действия остальных участников проекта. Так, мы видим, при выполнении проектной задачи на вышеизложенном примере, два человека объединяют свои усилия (кооперируются), сотрудничают с целью получения результата;

3) познавательная функция проявляется в поиске и сборе необходимой информации для выбора оптимального способа достижения проектных целей;

4) рефлексивная функция проявляется в умении видеть проблему, анализировать процесс и результат проектной деятельности, выделять трудности и причины ошибок, своевременно осуществлять коррекцию;

5) коммуникативная функция проявляется в умении организовывать инициативное сотрудничество, продуктивно взаимодействовать с другими участниками проекта в работе над решением поставленных задач, определять и аргументировать свою позицию, принимать, оценивать и обсуждать позицию других.[2, 149]

Учитывая проанализированные функции, мы полагаем, что включение студентов в решение проектных задач обеспечит формирование проектной компетентности будущих педагогов, проявляющейся в способности разрабатывать и реализовывать педагогические проекты, а именно:

- выявлять и анализировать проблемные ситуации;
- определять систему целей, сроков, бюджет проектов;
- осуществлять интеграцию и планирование проектной деятельности;
- прогнозировать ожидаемые результаты всех участников проекта;
- управлять качеством, рисками проекта;

- вводить проект в деятельностное поле группы детей;
- выстраивать взаимоотношения с детьми в процессе проектной деятельности;
- соотносить долю нового и известного в проекте;
- организовать презентацию полученных продуктов и результатов проектной деятельности участников проекта. Сопоставительный анализ педагогического компонента проектной компетентности будущего педагога начальной школы и последовательности действий по решению проектной задачи позволяет нам утверждать, что решение комплекса разработанных нами проектных задач для будущих педагогов начальной школы обеспечивает формирование названного компонента проектной компетентности.

ВЫВОДЫ

Таким образом, педагогическая ценность участия будущих педагогов в решении проектных задач в нашем исследовании состоит в возможности синтезировать полученные студентами в процессе профессионального обучения знания, развивать их творческие способности и навыки группового сотрудничества. Как видим, центром взаимодействия всех образовательных служб является ученик. Ради него и его благополучия разрабатываются образовательные программы, создаются образовательные технологии. Главной идеей школы личностно ориентированного образования было сотрудничество и содружество, потому что такое образовательное учреждение является открытой коммуникативной, или диалоговой системой. Личностно ориентированный образовательный процесс влияет не только на обучение школьника, но и на его воспитание, где саморазвитие и самоактуализация должны проявляться на начальных этапах обучения в школе. Поэтому средства поощрения детей, содействия им, сближение с ними выводят на авансцену учеников таковыми, каковы они есть. Педагогическое проектирование в настоящее время становится механизмом эффективного использования системой образования своих ресурсов - человеческих, информационных, материальных, экономических. Это является условием развития образования как открытой государственно-общественной системы на основе распределения ответственности между субъектами образовательной политики и повышения роли всех участников образовательного процесса.[3,423] Кроме того, педагогическое проектирование является особым видом педагогической практики, отражает специфическую деятельность педагога, суть которой - поиск и создание новых обликов педагогической действительности, инструмент быстрого согласования традиционных образовательных систем с потребностями людей и меняющейся социальной ситуацией. Педагогическое проектирование основано на осмыслении ценностей педагогических процессов и явлений; на ценностном согласовании педагогической теории с мировоззренческими взглядами отдельно взятого педагога; на гармонизации социальных и личностных значений образования. В результате - деятельность педагога осуществляется с учетом личностного смысла педагогического действия. Он позволяет философски осмыслить и переосмыслить как ранее наработанный педагогический опыт, так и создать совершенно новый, нетрадиционный педагогический продукт. Педагогическое проектирование строится как интеллектуальное, ценностное, информационное предопределение условий, способных направлять развитие преобразуемых субъектов. В нем постоянно присутствуют и диалогически увязываются технологическая и ценностная стороны, что возможно только при специальной заботе о

форме и методах взаимодействия субъектов, как собственного проектного процесса, так и порождаемых ими реальных преобразований. Педагогическое проектирование требует особого педагогического мастерства, способности к импровизации, умения чутко улавливать индивидуальные проявления детей, их интересы и предпочтения. При этом особое значение имеет стиль взаимодействия педагога с детьми: он должен быть лично-ориентированным и носить ярко выраженный гуманистический характер. Соответственно, чем выше планка идеала, тем сложнее труд учителя, тем большая польза для личности растущего ребенка. Таким образом, вероятность достижения полной реализации потенциала учащегося обусловлена, во-первых, ответственным отношением педагога к своему профессиональному долгу и, во-вторых, способностью учителя организовывать образовательную деятельность как проект. Таким образом, работа по проектам позволяет педагогу своевременно и гибко реагировать на меняющиеся условия образовательной среды для результативного решения проблем обучения и воспитания обучающихся. Соответственно, проектная компетентность педагога заключается в способности разрабатывать и реализовывать проекты, а именно выявлять круг актуальных проблем, анализировать их, формулировать цели с учетом внешних и внутренних ресурсов, осуществлять планирование и прогнозирование результатов, выстраивать эффективные взаимоотношения с детским коллективом, основанные на лично-ориентированном подходе, организовать презентацию результатов проекта. Успешную проектную деятельность педагога обуславливает развитая способность системно применять усвоенные профессиональные знания и умения для решения возникающих в образовательном процессе проблем с учетом культурного, семейного, национального индивидуально-личностного опыта каждого обучающегося [4, 59]. Мы придерживаемся точки зрения, согласно которой уметь что-либо сделать можно только при наличии соответствующих знаний. Знание существует в деятельностной форме, т.е. как средство построения действия. В противном случае, обучающийся знает, но применить на практике это знание не может. Таким образом, выстраивается общая структура модели обучения: деятельность - функции субъекта деятельности - способы действий. Эта модель не определяет конечный комплекс умений школьника или студента, а создает условия для непрерывного расширения умений. На каждом этапе освоения деятельности должен формироваться необходимый и достаточный комплекс способов реализации функций субъекта деятельности, соответственно уровню ее сложности. Успешность формирования проектной компетентности будущих педагогов в ходе профессиональной подготовки в вузе обеспечивает реализация совокупности следующих педагогических условий: а) актуализация потребности студентов в овладении проектной компетентностью и формирование у них мотивации к использованию проектных компетенций в будущей профессионально-педагогической деятельности; б) обеспечение методической поддержки формирования проектной компетентности будущих педагогов в процессе высшего профессионального образования посредством создания учебно-методического комплекса, отвечающего требованиям междисциплинарного взаимодействия и модульного построения образовательной программы; в) обеспечение целостности и непрерывности формирования проектной компетентности студентов в процессе их учебно-профессиональной деятельности с учетом индивидуально-психологических особенностей

личности и субъектного опыта проектной деятельности; г) систематическая диагностика динамики формирования проектной компетентности будущих педагогов в процессе высшего профессионального образования. Сделаем вывод, Проектная компетентность педагога - это составная часть профессионально-педагогической компетентности, обусловленная совокупностью определенных качеств личности педагога, высоким уровнем его профессиональной подготовленности к проектной деятельности и обуславливающая прогнозирование, целеполагание, моделирование, программирование и реализацию проектной деятельности обучающихся с получением определенных результатов за определенное время и с использованием определенных ресурсов [5, 9].

REFERENCES

1. Джураев Р.Х. и др. Формирование культурологической среды и использование метода проектов для саморазвития коллектива школы. - Т.: «Фан ва технология», 2017, 248 с
2. Ruziyeva Z S.* PROJECT ACTIVITY IN PRIMARY SCHOOL * ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal ISSN: 2249-7137 Vol. 12, Issue 03, March 2022
3. Ruzieva Z S FORMATION OF PROJECT COMPETENCE OF FUTURE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS International journal for innovative engineering and management research 04april 2022 issn 2456-5083
4. Ro'ziyeva Z. S. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТОДА ПРОЕКТОВ с99-102 . RESPUBLIKA ILMY-AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI 2022-yil, 13-14 may
5. Маджидова, Д. А. Актуальные вопросы защиты многодетных и малообеспеченных семей и детей, нуждающихся в социальной защите / Д. А. Маджидова. // Актуальные вопросы современной педагогики : материалы III Междунар. науч. конф. (г. Уфа, март 2013 г.). — Т. 0. — Уфа : Лето, 2013. — С. 8-10. — URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/68/3567/> (дата обращения: 26.07.2022).
6. Jurayev, R. K., & Karakhanova, L. M. (2020). Scientific And Methodical Bases Of The Use Of Electronic Educational Resources In Teaching Biology In General Educational Schools. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(8), 3500-3505.
7. Karakhonova L. M. Using the electronic educational resources in biology lessons //INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY. – 2019. – С. 35-39.
8. Karakhanova L. M. USE OF MEDIERE RESOURCES IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF BIOLOGY IN SCHOOLS //International Scientific Review of the problems of pedagogy and psychology. – 2018. – С. 68-70.
9. Сафарова Р. Г. и др. Ўқувчи-ёшларни оммавий маданият хуружларидан химоя қилишнинг назарий-методологик асослари. – 2017.
10. Джураев Р. Х., Карахонова Л. М. Медиаобразование как фактор повышения качества обучения школьников //Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития. – 2013. – Т. 11. – №. 2. – С. 322-323.

11. Караханова Л. 6. DEVELOPMENT OF STUDENTS'KNOWLEDGE BASED ON THE USE OF 3D EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE BIOLOGY EDUCATION //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2020. – №. 2. – С. 55-59.
12. Kharaxonova L. M. SPECIFIC ASPECTS OF MEDIA EDUCATION AND ITS USE IN HIGH SCHOOLS //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 3. – С. 278-284.
13. Musokhonovna K. L. ICT-As a means of achieving new educational results in teaching natural disciplines in secondary schools //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 10. – С. 315-321.
14. ДЖУРАЕВ Р. Х., КАРАХАНОВА Л. М. Модель организации исследовательской деятельности учащихся 10 классов при преподавании физики и биологии //International journal of discourse on Innovation, integration and education. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 295-299.
15. Dzhuraev R. K., Karakhanova L. M. Model of the organization of research activities of 10th grade students in teaching physics and biology //International journal of discourse on Innovation, integration and education. – 2021. – Т. 2. – №. 01. – С. 296-300.
16. Мусахоновна Қ. Л. УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА БИОЛОГИЯ ФАНИДАН САМАРАДОРЛИККА ЭРИШИШДА ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМИЙ ВОСИТАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АСОСЛАРИ //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. В3. – С. 577-585.